

Prestaties, gedrag en houding van leerlingen op islamitische basisscholen

Een vergelijking van islamitische scholen en scholen met een overeenkomstige sociaal-etnische leerlingenpopulatie

*Geert Driessen**

Inleiding

Sinds enkele jaren wordt in Nederland gebruik gemaakt van de grondwettelijke vrijheid tot het stichten van scholen op islamitische grondslag. In 1988/'89 werden de eerste twee basisscholen geopend; inmiddels is dat aantal uitgegroeid tot 29, ofwel ongeveer 0,35 procent van het totale aantal basisscholen (Commissie Aanpassing Scholenbestand, 1994). Op deze scholen zitten circa vierduizend leerlingen, voornamelijk van Turkse en Marokkaanse herkomst. Dit wil zeggen dat minder dan vier procent van de kinderen met een islamitische achtergrond ook een islamitische basisschool bezoekt (Shadid & Van Koningsveld, 1992).

Ofschoon het hier dus om geringe aantallen gaat, trekt het onderwerp 'islamitisch onderwijs' op gezette tijden de aandacht. Met name artikelen in de landelijke en lokale pers roepen tal van vragen op (vgl. Teunissen, 1990). Opmerkelijk is dat veel van deze vragen onbeantwoord moeten blijven. Ondanks de grote belangstelling is er namelijk nog nauwelijks empirisch onderzoek naar dit fenomeen verricht.

In het onderhavige artikel probeer ik een deel van deze leemte te vullen. Met behulp van recentelijk beschikbaar gekomen gegevens richt ik me op een van de centrale punten uit de discussies over de wenselijkheid van islamitische basisscholen. Dat is de vraag naar de prestaties van de leerlingen: is het niveau dat ze weten te bereiken in de kernvakken van het reguliere curriculum wel voldoende? Om hier meer zicht op te krijgen maak ik een vergelijking van de taal- en rekenprestaties van kinderen op islamitische scholen met die van kinderen op scholen met een overeenkomstige sociaal-etnische leerlingenpopulatie. Behalve de prestaties vergelijk ik onder meer ook nog enkele gedrags- en houdingskenmerken van de leerlingen.

Achtergronden van islamitisch onderwijs

Over de wenselijkheid van islamitische scholen bestaat veel verschil van mening, zowel onder niet-moslims als onder moslims zelf. Voorstanders noemen de volgende argumenten voor eigen scholen: ontevredenheid met het bestaande onder-

wijs; verbetering van de ouderparticipatie; bijdragen aan de ontwikkeling van de eigen identiteit; emancipatie van de doelgroep (Aarsen & Jansma, 1993; Van Breenen, De Jong, De Klerk, Berdowski & Van der Steenhoven, 1991; Landman, 1992; Meyer, 1993; Teunissen, 1990). Shadid en Van Koningsveld (1992) vatten deze doelen samen tot: (1) versterking van de eigen identiteit, namelijk cultureel-religieuze persoonlijkheidsvorming in de islamitische geest; (2) verbetering van de onderwijskwaliteit, i.c. -prestaties. Dit laatste acht men vooral nodig omdat de 'reguliere' scholen kennelijk niet in staat zijn de bestaande achterstanden van allochtone leerlingen weg te werken.

Critici vrezen dat aparte islamitische scholen – in feite een nieuwe zuil – leiden tot isolement en segregatie in plaats van integratie, dat de nadruk komt te liggen op de overdracht van de buitenlandse cultuur en dat er onvoldoende aandacht wordt besteed aan Nederlandse normen en waarden, dat het puur gaat om nationaliteitsscholen, en dat het tot leegloop leidt bij bestaande scholen (Meyer, 1993). Kabdan (1992) voegt daar aan toe dat de stichting van dergelijke scholen eerder een ideologisch-politieke dan een religieuze aangelegenheid is. Met name traditioneel-fundamentalistisch georiënteerde groeperingen zouden er gebruik van maken. Onderzoek van Shadid en Van Koningsveld (1992) lijkt dit enigermate te bevestigen. Van de twintig scholen die in 1991/'92 bestonden, typeerden zij er drie als 'liberaal', terwijl de overige zeventien als 'orthodox' werden aangeduid. De eerste groep zou hoofdzakelijk op de Nederlandse samenleving zijn gericht, de tweede op de islamitische (vgl. Canatan, 1993a, b).

Ondanks de aangevoerde bezwaren wordt op beleidsniveau – en vaak ook door tegenstanders – een legalistisch standpunt ingenomen: volgens de grondwet heeft men formeel het recht om islamitische scholen te stichten, dus kan de overheid er geen bezwaren tegen maken. Dit neemt overigens niet weg dat het stichtingsproces vaak een moeizaam en langdurig traject is. Volgens Shadid en Van Koningsveld (1989) zouden er zonder de vrijheid van stichting waarschijnlijk geen islamitische scholen gekomen zijn.

In welke opzichten en in hoeverre de islamitische scholen zich onderscheiden van andere scholen is niet helemaal duidelijk. Onderzoek van Shadid en Van Koningsveld (1992) laat zien dat er verschillen zijn qua leerlingpopulatie, bestuurssamenstelling en statuten (interpretatie islam, beleid godsdienstonderwijs, naleving islamitische gedragsvoorschriften voor leerkrachten en leerlingen). Het bijzondere karakter van de scholen komt tot uitdrukking in het feit dat er per week één à drie uur godsdienstonderwijs wordt gegeven – overigens gewoonlijk niet in het Nederlands. Daarnaast volgen de kinderen tweeënhalf uur per week Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur (OETC) onder schooltijd. De vormgeving en invulling van het onderwijs lijkt sterk afhankelijk van de plaats die de school inneemt op het continuüm liberaal – orthodox (vgl. Lammers, 1993). Zo wordt op een aantal scholen het lesmateriaal getoetst op de verenigbaarheid met islamitische normen, zitten jongens gescheiden van meisjes (binnen de klas of in aparte klassen), gelden er specifieke gedrags- en kledingvoorschriften en is er ruimte voor gebedsoefening (Canatan, 1993a; Teunissen, 1990). De indruk bestaat dat de meer-liberale scholen nauwelijks of niet afwijken van niet-islamitische scholen (Aarsen & Jansma, 1992). De onderwijsinspectie trekt op basis van een eigen

onderzoek onder een zestal scholen soortgelijke conclusies (Inspectie van het Onderwijs, 1989, 1990).

Opvallend is overigens dat, als gevolg van het ontbreken van voldoende bevoegde islamitische leerkrachten, ruim zeventig procent van de teamleden op de scholen geen islamitische achtergrond heeft en alleen Nederlands spreekt. Dit is een probleem als het gaat om het realiseren van de in de statuten genoemde onderwijsdoelen en met name wat betreft het overdragen van de islamitische waarden en normen. Een spanningspunt is ook dat er onder de ouders – niet alleen tussen, maar evenzeer binnen de scholen – een grote verscheidenheid bestaat aan opvattingen en verwachtingen, een en ander afhankelijk van hun uiteenlopende achtergronden. Dit maakt het uiterst moeilijk voor de leerkrachten om bijvoorbeeld voor een bepaalde (geloofs)richting te kiezen. Volgens Aarsen en Jansma (1992) maken veel van de leerkrachten, en zeker de niet-moslims, daar dan ook weinig werk van. Mogelijk is dit ook een van de redenen waarom de ouderparticipatie vooralsnog te wensen overlaat en de brugfunctie van de leerkrachten niet gerealiseerd wordt.

Wat het rendement van de islamitische scholen betreft, verwijzen Shadid en Van Koningsveld (1992) naar het inspectie-onderzoek bij enkele scholen; de inspectie – die overigens geen onderzoek naar het prestatieniveau sec heeft verricht – verwacht een hogere doorstroom naar het voortgezet onderwijs. Deze optimistische visie wordt evenwel niet door iedereen gedeeld. Kabdan (1992, 1993) vreest dat als gevolg van het ontbreken van een Nederlandstalig referentiekader met name de taalachterstand zal toenemen. Aangezien er in het geheel geen Nederlandse leeftijdgenoten zijn, zullen de kinderen in hun thuistaal communiceren, en niet in het Nederlands. Daar komt nog bij dat de kinderen ten behoeve van het koran-onderwijs Klassiek-Arabisch moeten leren. Dit is voor alle leerlingen een vreemde taal en betekent dus een verzwaring van het lesprogramma. Bovendien verwacht Kabdan dat seculier-wetenschappelijke kennis en onderwerpen die tegen de religieuze opvattingen ingaan, niet onderwezen worden. Dit beperkt niet alleen de doorstroommogelijkheden in het voortgezet onderwijs, maar ook de integratie in de Nederlandse samenleving. Het gevolg daarvan is weer isolement en segregatie.

Enkele van Kabdans bezwaren kunnen gerelativeerd worden door een relatie te leggen naar de zogenaamde zwarte of concentratiescholen. Immers, voor de leerlingen op deze scholen ontbreekt evenzeer het Nederlandse referentiekader en wordt doorgaans ook – via het OETC en/of koranonderwijs – Arabisch geleerd (vgl. Driessen, 1994; Karsten, 1995; Meijnen & Riemersma, 1992). In hoeverre kinderen op islamitische scholen nu beter presteren dan kinderen op dergelijke concentratiescholen is vooralsnog onduidelijk (vgl. ook Tesser, Van Praag, Van Dugteren, Herweijer & Van der Wouden, 1995).

Probleemstelling en onderzoeksvragen

Het voorgaande overzicht laat zien dat de meningen over het islamitische basis-onderwijs sterk verdeeld zijn. Duidelijk is ook dat deze meningen in hoge mate

normatief zijn en nog nauwelijks gebaseerd op empirische gegevens. Hoewel inmiddels enig onderzoek is verricht naar de situatie rond dit onderwijs, is dit vaak fragmentarisch van aard. Het betreft meestal casestudies (Aarsen & Jansma, 1992; Meyer, 1993), of het onderzoek richt zich op specifieke aspecten als ideologie en bestuurlijke vormgeving (Inspectie van het Onderwijs 1989, 1990; Lamers, 1993; Shadid & Van Koningsveld, 1992). Waar het vooral aan ontbreekt zijn kwantitatieve gegevens over de kwaliteit van de scholen. Aan 'kwaliteit' kunnen meerdere facetten worden onderscheiden. Gedacht kan worden aan de pedagogisch-didactische vormgeving van het onderwijs of aan het rendement in termen van onderwijsprestaties. Verderop in dit artikel richt ik me op het laatste aspect. Deze keuze wordt enerzijds bepaald door een van de belangrijkste discussiepunten rond de islamitische scholen, namelijk of ze ook in staat zijn goede, respectievelijk betere prestaties bij hun leerlingen te genereren dan vergelijkbare scholen. Dit punt sluit aan bij de hoofddoelstellingen van deze scholen (zie vorige paragraaf). Anderzijds wordt de keuze bepaald door de beschikbaarheid van dergelijke gegevens binnen het cohort-Primair Onderwijs ('Prima'). In het kader van dit cohort zijn in het basisonderwijs behalve toetsen afgenomen, nog tal van andere gegevens verzameld over leerlingen, hun ouders, leerkrachten en scholen. Aantrekkelijk aan deze recente gegevens is, dat ze niet alleen inzicht geven in de prestaties van de leerlingen, maar ook in diverse sociaal-etnische en sociaal-emotionele aspecten. Bovendien kunnen deze gegevens steeds worden vergeleken voor verschillende categorieën van scholen.

Met behulp van de beschikbare gegevens wil ik de volgende vragen beantwoorden: Wat zijn de prestaties en gedrags- en houdingskenmerken van leerlingen op islamitische scholen? Waarin onderscheiden de betreffende leerlingen zich van hun jaargenoten op niet-islamitische scholen?

Bij deze vragen versta ik onder 'prestaties' niet alleen prestaties in termen van toetsresultaten, maar ook de oordelen van hun leerkrachten daarover. Het betreft in feite cognitieve leerlingkenmerken. De interpretatie van 'gedrags- en houdingskenmerken' dient breed te worden opgevat; het gaat hier om verschillende niet-cognitieve leerlingkenmerken (gedrag, houding, sociaal-emotionele aspecten) en enkele sociaal-etnische kenmerken van de gezinnen waar ze deel van uitmaken. Verder bedoel ik met 'niet-islamitische scholen' enerzijds scholen met een vergelijkbare sociaal-etnische leerlingenpopulatie en anderzijds scholen uit een landelijk representatieve steekproef.

Voorafgaand aan de beantwoording van deze vragen is wellicht een zekere relativering op zijn plaats. In hoeverre het een school lukt goede, respectievelijk betere prestaties bij hun leerlingen te realiseren, hangt af van een veelheid van factoren. Een daarvan, die in het bijzonder bij het islamitisch onderwijs een rol kan spelen, is de periode dat de betreffende scholen operationeel zijn. Ofschoon de meeste islamitische scholen ondertussen al een jaar of vijf bestaan, bevinden zij zich mogelijk toch in een nadelige positie ten opzichte van vergelijkbare scholen die al veel langer functioneren. Daar komt nog bij dat (waarschijnlijk) een niet-onbelangrijk deel van de leerlingen op islamitische scholen een gedeelte van hun

schoolloopbaan op andere scholen heeft gezeten. Dit bemoeilijkt de interpretatie van de onderzoeksresultaten; moeten bijvoorbeeld de prestaties die de leerlingen behalen worden toegeschreven aan de werkwijze van de islamitische scholen, of aan die van de scholen waarop zij in eerste instantie zaten?

Steekproef

Het merendeel van de gegevens voor dit artikel is afkomstig uit het cohortonderzoek Prima. Dit betreft een longitudinaal onderzoek waarbij tweejaarlijks in het basisonderwijs gegevens worden verzameld bij directies, leerkrachten, leerlingen en hun ouders. Het onderzoek is in het schooljaar 1994/'95 van start gegaan op circa zeventienhonderd basisscholen. In dat jaar zijn bij in totaal circa 70.000 leerlingen in groep 2, 4, 6 en 8 onder andere taal- en rekentoetsen afgenomen en hebben hun leerkrachten informatie verstrekt over een aantal cognitieve en niet-cognitieve kenmerken (vgl. Jungbluth & Meijnen, 1994).

Aan Prima nemen vijftien islamitische scholen deel; dit is ongeveer de helft van het totaal aan islamitische scholen. Deze groep van scholen wordt hierna vergeleken met twee andere groepen van scholen: een vergelijkingsgroep en een referentiegroep. Als criterium bij de samenstelling van de groep van vergelijkingsscholen is de sociaal-etnische samenstelling gehanteerd. Dit houdt concreet in dat deze groep van scholen een qua leerlingenpopulatie vergelijkbare sociaal-etnische samenstelling dient te hebben als de islamitische scholen. Om dit te controleren is gebruik gemaakt van de door het ministerie van Onderwijs & Wetenschappen gehanteerde 'schoolscore'. Deze score is gebaseerd op de wegingsfactoren uit het Onderwijsvoorrrangsbeleid (OVV) en kan variëren van 100 tot 183. De score 100 wijst erop dat de ouders van de meeste leerlingen op die school een hoog opleidings- en beroepsniveau hebben, en bovendien dat het voor het grootste deel om autochtone kinderen gaat. De score 183 daarentegen geeft aan dat die school voor honderd procent uit allochtone kinderen bestaat met ouders met een laag opleidings- en beroepsniveau.

In de Prima-steekproef is eerst de gemiddelde schoolscore van de deelnemende vijftien islamitische scholen berekend; deze is 179 (range: 171-181). Vervolgens is in het overige deel van de steekproef een groep scholen gezocht met eenzelfde gemiddelde. Deze groep telt negentien scholen (range schoolscore: 177-183); het betreft de scholen met de hoogste schoolscore in dat deel van de steekproef.

Om na te gaan in hoeverre de vijftien islamitische scholen uit Prima representatief zijn voor het totaal aan islamitische scholen, heb ik gebruik gemaakt van een overzicht van alle basisscholen van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen uit 1994. Ik heb daarbij de vijftien aan Prima deelnemende islamitische scholen op hun schoolscore vergeleken met de overige, niet-deelnemende islamitische scholen. Daaruit kwam naar voren dat de score in beide groepen gelijk was, namelijk 179. Op basis hiervan kan dus worden geconcludeerd dat de sociaal-etnische samenstelling in termen van de OVV-wegingsfactor niet verschilt tussen islamitische en vergelijkingsscholen in de Prima-steekproef en bovendien ook niet afwijkt van die van de resterende islamitische scholen in de gehele populatie van basisscholen.

Binnen de totale Prima-steekproef van 692 scholen kan een representatief deel worden onderscheiden van 416 scholen. Dit representatieve deel gebruik ik in de analyses als referentiecategorie. Deze referentiescholen tellen in totaal 35.029 leerlingen; de groep islamitische scholen omvat 1.215 leerlingen en de vergelijkingsgroep 1.828 leerlingen.

Operationalisatiekenmerken

In het Prima-onderzoek is een grote verscheidenheid aan instrumenten gehanteerd; voor het onderhavige artikel maak ik gebruik van drie daarvan.

Met behulp van het zogenoemde groepsformulier is bij de scholen informatie verzameld over enkele achtergrondgegevens van de leerlingen. Deze kenmerken zijn: het geslacht, de leeftijd, het sociaal-etnische milieu en de wegingsfactor die het kind heeft in het kader van het OVB.

Het sociaal-etnische milieu telt vijf categorieën op basis van een combinatie van opleiding en etnische herkomst van de ouders:

1. maximaal lbo/Turk of Marokkaan;
2. maximaal lbo/overig allochtoon;
3. maximaal lbo/autochtoon;
4. maximaal mbo;
5. hbo/wo.

De wegingsfactor onderscheidt in principe vijf categorieën:

1. 1.0-leerlingen: kinderen die zich niet in een achterstandssituatie bevinden;
2. 1.25-leerlingen: kinderen van autochtone ouders met een laag opleidings- en beroepsniveau;
3. 1.4-leerlingen: schipperskinderen;
4. 1.7-leerlingen: kinderen van ouders die een trekkend bestaan leiden;
5. 1.9-leerlingen: kinderen van allochtone ouders met een laag opleidings- of beroepsniveau.¹

Het zogenaamde drie-minuten-leerlingprofiel bevat veertig uitspraken, waarbij de leerkrachten dienden aan te geven in hoeverre deze van toepassing zijn op hun leerlingen. Deze uitspraken zijn via schaalanalyse gereduceerd tot een beperkt aantal cognitieve en niet-cognitieve factoren.

Tot de groep cognitieve factoren behoren (met tussen '...' steeds enkele voorbeelden van een uitspraak):

1. onderpresteren: 'de leerling kan eigenlijk (nog) beter presteren', 'bij deze leerling blijven de prestaties achter bij de capaciteiten';
2. risico-leerling: 'bij deze leerling is aandacht van deskundigen op school vereist', 'bij deze leerling beperk ik de leerstof tot wat echt nodig is';
3. prognose voortgezet onderwijs: een inschatting van het onderwijstype dat de leerling na de basisschool zal bezoeken.

De groep niet-cognitieve factoren, i.c. de gedrags- en houdingskenmerken, omvat:

1. welbevinden: 'de leerling voelt zich bij de leerkracht goed op zijn/haar gemak', 'de leerling voelt zich thuis op school';

2. ego-veerkracht: 'de leerling heeft zelfvertrouwen, is zeker van zichzelf', 'de leerling is besluiteloos en weifelachtig';
3. sociaal gedrag: 'de leerling maakt nooit ruzie', 'de leerling probeert altijd de eigen zin door te drijven';
4. werkhouding: 'de leerling werkt nauwkeurig', 'de leerling geeft snel op als iets niet lukt';
5. gezondheid: 'de leerling krijgt voldoende beweging', 'de leerling eet gezond';
6. onderwijsondersteunend thuisclimaat: 'thuis is er veel belangstelling voor lezen en algemene ontwikkeling', 'er is bij deze leerling een grote kloof tussen thuis en school'.

De scores op deze kenmerken hebben een *range* van 1 tot 5; ze zijn zo berekend, dat hoe hoger de score, hoe sterker het kenmerk van toepassing is op de leerling. Omdat 'onderpresteren' en 'risico-leerling' in tegenstelling tot de andere kenmerken in feite negatieve attributen zijn, is bij deze twee een hoge score dus ongunstig.

Met betrekking tot de cognitieve kenmerken zijn per jaargroep telkens ook twee toetsen afgenomen. In groep 2 waren dat Begrippen en Ordenen uit het Cito-leerlingvolgsysteem; deze geven een indicatie van het niveau voorbereidend lezen en rekenen. In de groepen 4, 6 en 8 zijn speciaal door het Cito ontwikkelde taal- en rekentoetsen afgenomen. De scores op al deze toetsen zijn via een zogenaamde kalibratieprocedure zodanig geschaald dat ze binnen de vakgebieden taal, respectievelijk rekenen over de jaargroepen heen vergelijkbaar zijn (voor een uitleg van deze procedure, zie Vierke, 1995).

Wat de respons op deze drie onderzoeksinstrumenten betreft het volgende. De toetsresultaten zijn voor nagenoeg alle leerlingen beschikbaar; voor de overige gegevens is dat echter niet altijd het geval.

Bij het groepsformulier ontbreekt, afhankelijk van het kenmerk en de scholencategorie, acht tot 25 procent van de leerlinggegevens. Met name de sociaal-etnische achtergrond is vaak niet ingevuld. Enerzijds heeft dit te maken met de privacy-gevoeligheid van dit soort informatie, anderzijds zijn scholen niet altijd op de hoogte van de precieze achtergronden van hun leerlingen of willen ze die niet verstrekken. Voor de islamitische scholen is dit kenmerk voor negentig procent van de leerlingen bekend; voor de vergelijkings- en referentiescholen zijn de overeenkomstige percentages respectievelijk 75 en 81. Vergelijking leert dat dit kenmerk in de twee laatstgenoemde categorieën vaker ontbreekt bij 1.9-leerlingen dan bij de eerstgenoemde categorie.

Het drie-minutenprofiel ontbreekt bij een belangrijk deel van de leerlingen; voor de drie scholencategorieën is dat achtereenvolgens circa 32, 39 en 20 procent. De belangrijkste reden voor deze uitval is de volgende. De leerkrachten moesten het profiel (in willekeurige leerlingvolgorde) invullen op hetzelfde moment als de Prima-testleiders de toetsen bij hun leerlingen afnamen. Als de leerkrachten onvoldoende tijd hadden, hoefden ze het profiel niet voor alle leerlingen in te vullen. Aangezien de islamitische en vergelijkings-scholen qua sociaal-etnische samenstelling gelijk zijn, heeft in dit opzicht alleen een vergelijking met de referentiescholen zin. Binnen deze referentiegroep blijkt de non-respons bij de 1.9-leerlingen ongeveer vijf procent hoger te liggen dan bij de andere OVB-

wegingsfactoren. Welke consequenties dit heeft voor de resultaten op het profiel is niet helemaal duidelijk. Vooruitlopend op de hierna te presenteren bevindingen, blijkt wel dat als deze gegevens worden uitgesplitst naar OVB-wegingsfactor de profielscores van de 1.9-leerlingen steeds ongeveer 0,1 à 0,2 punt lager liggen dan die van de overige leerlingen. Deze tendens zou er op kunnen wijzen dat de gemiddelden van de referentiecategorie een lichte overschatting te zien geven van de werkelijke gemiddelden.

Voor verdere informatie over deze instrumenten en kenmerken verwijs ik naar Driessen, Jungbluth, Van Langen en Vierke (1995), Jungbluth (1994) en Vierke (1995).

Islamitische, vergelijkings- en referentiescholen

In tabel 1 tot en met 4 presenteer ik een overzicht van de scores op de cognitieve en niet-cognitieve kenmerken. In de eerste twee kolommen staan de gemiddelden van de leerlingen op islamitische scholen en die op scholen uit de vergelijkingsgroep. In de derde kolom geef ik aan in hoeverre er sprake is van een significant en/of relevant verschil tussen beide groepen.² Om de scores van de twee genoemde groepen beter te kunnen plaatsen, vermeld ik in de vierde en vijfde kolom bovendien de gemiddelden en de standaarddeviaties van de leerlingen uit de referentiesteekproef van scholen.

Met behulp van deze gegevens is het niet alleen mogelijk een vergelijking te maken op één moment, i.c. in één jaargroep, maar ook – en dat is met name interessant ten aanzien van de taal- en rekenprestaties – kan worden nagegaan of er sprake is van een bepaalde ontwikkeling in de gemiddelden van de oplopende jaargroepen.

Tabel 1 Cognitieve en niet-cognitieve kenmerken van leerlingen in groep 2 (gemiddelden, Eta^2 , standaarddeviaties).

	islamitische scholen	vergelijkings-scholen	Eta^2	referentie-scholen	sd
geslacht	0,51	0,46	0,00	0,48	0,50
leeftijd	5,5	5,7	0,03*	5,5	0,4
sociaal-etnisch milieu	1,4	1,4	0,00	3,7	1,0
OVB-gewicht	4,9	4,9	0,00	1,8	1,3
welbevinden	4,0	4,1	0,00	4,1	0,5
ego-veerkracht	3,6	3,4	0,02*	3,6	0,7
sociaal gedrag	3,5	3,4	0,00	3,6	0,7
werkhouding	3,5	3,3	0,02*	3,5	0,7
gezondheid	3,8	3,4	0,11*	3,8	0,6
thuisklimaat	3,4	3,1	0,03*	4,0	0,8
onderpresteren	2,8	3,0	0,01*	2,5	0,8
risico-leerling	2,5	2,7	0,01*	2,2	0,8
vo-prognose	2,8	2,7	0,00	2,9	0,9
taal	933	941	0,02*	969	35
rekenen	840	869	0,07*	889	66

* $p < 0,05$

Tabel 2 *Cognitieve en niet-cognitieve kenmerken van leerlingen in groep 4 (gemiddelden, Eta², standaarddeviaties).*

	<i>islamitische scholen</i>	<i>vergelijkings-scholen</i>	<i>Eta²</i>	<i>referentie-scholen</i>	<i>sd</i>
geslacht	0,55	0,53	0,00	0,49	0,50
leeftijd	7,7	7,8	0,01*	7,6	0,5
sociaal-etnisch milieu	1,4	1,5	0,00	3,7	1,0
OVB-gewicht	4,9	4,9	0,00	1,8	1,2
welbevinden	4,0	4,0	0,00	4,0	0,5
ego-veerkracht	3,5	3,4	0,00	3,5	0,7
sociaal gedrag	3,6	3,4	0,01*	3,6	0,7
werkhouding	3,5	3,4	0,00	3,5	0,7
gezondheid	3,5	3,3	0,02*	3,7	0,6
thuisklimaat	3,2	3,0	0,01	3,9	0,8
onderpresteren	2,7	2,8	0,01*	2,6	0,8
risico-leerling	2,3	2,6	0,02*	2,3	0,9
vo-prognose	2,6	2,5	0,00	2,8	1,2
taal	986	990	0,01*	1030	37
rekenen	1000	1001	0,00	1041	67

* $p < 0,05$

Tabel 3 *Cognitieve en niet-cognitieve kenmerken van leerlingen in groep 6 (gemiddelden, Eta², standaarddeviaties).*

	<i>islamitische scholen</i>	<i>vergelijkings-scholen</i>	<i>Eta²</i>	<i>referentie-scholen</i>	<i>sd</i>
geslacht	0,53	0,53	0,00	0,50	0,50
leeftijd	10,0	9,9	0,00	9,6	0,5
sociaal-etnisch milieu	1,3	1,4	0,00	3,7	1,1
OVB-gewicht	5,0	4,9	0,01*	1,8	1,2
welbevinden	4,1	4,0	0,00	4,0	0,6
ego-veerkracht	3,7	3,5	0,02*	3,5	0,7
sociaal gedrag	3,5	3,6	0,01	3,6	0,7
werkhouding	3,5	3,5	0,00	3,5	0,7
gezondheid	3,7	3,6	0,00	3,7	0,6
thuisklimaat	3,4	3,1	0,03*	3,8	0,8
onderpresteren	3,0	2,9	0,00	2,6	0,9
risico-leerling	2,1	2,3	0,01	2,2	0,9
vo-prognose	2,7	2,0	0,08*	2,7	1,3
taal	1034	1034	0,00	1071	34
rekenen	1112	1104	0,01*	1133	41

* $p < 0,05$

Tabel 4 *Cognitieve en niet-cognitieve kenmerken van leerlingen in groep 8 (gemiddelden, Eta², standaarddeviaties).*

	<i>islamitische scholen</i>	<i>vergelijkings-scholen</i>	<i>Eta²</i>	<i>referentie-... scholen</i>	<i>sd</i>
geslacht	0,59	0,56	0,00	0,51	0,50
leeftijd	11,9	11,9	0,00	11,6	0,5
sociaal-etnisch milieu	1,5	1,5	0,00	3,6	1,1
OVB-gewicht	5,0	4,8	0,01*	1,8	1,2
welbevinden	4,0	3,9	0,00	3,9	0,6
ego-veerkracht	3,7	3,6	0,00	3,5	0,7
sociaal gedrag	3,7	3,6	0,00	3,6	0,7
werkhouding	3,5	3,4	0,00	3,4	0,8
gezondheid	3,7	3,6	0,01*	3,7	0,6
thuisclimaat	3,3	3,3	0,00	3,8	0,8
onderpresteren	3,0	2,8	0,01	2,7	0,9
risico-leerling	2,3	2,4	0,01	2,2	0,9
vo-prognose	2,3	2,1	0,00	2,7	1,4
taal	1077	1078	0,00	1117	38
rekenen	1175	1163	0,02*	1196	47

* $p < 0,05$

Wat betreft de gegevens met betrekking tot groep 2 in tabel 1 ontstaat het volgende beeld. Eerst de vier achtergrondkenmerken. Op islamitische scholen is 51 procent van de leerlingen een jongen, terwijl dat in de vergelijkingsgroep vijf procent minder is, namelijk 46 procent. Dit verschil is echter statistisch niet significant en ook niet relevant. In de referentiesteekproef is 48 procent van de leerlingen een jongen. Qua leeftijd verschillen de leerlingen van islamitische en vergelijkingsscholen ongeveer twee maanden: 5,5 versus 5,7 jaar. Dit verschil is wel significant en er wordt drie procent variantie mee verklaard. Tussen islamitische scholen en referentiescholen is er in dit opzicht geen verschil. Ten aanzien van het sociaal-etnische milieu en de OVB-wegingsfactor bestaan geen verschillen tussen islamitische en vergelijkingsscholen. Dit is uiteraard niet zo verwonderlijk; immers, beide groepen van scholen zijn juist op dit type kenmerken gematcht. Wel zijn er forse verschillen met de referentiescholen. Om een indruk te geven van deze verschillen heb ik voor alle jaargroepen samen de percentages 1.9-leerlingen berekend. Voor de islamitische scholen gaat het om 98 procent, voor de vergelijkingsscholen om 96 procent en voor de referentiescholen om elf procent. Hoewel de aantallen in de andere OVB-categorieën relatief gering zijn, wijst het betreffende percentage erop dat de leerlingenpopulatie van de islamitische scholen niet uit honderd procent achterstandsleerlingen bestaat.

Wat de zes volgende, niet-cognitieve factoren betreft, kunnen de scores variëren van (1) 'dat is zeker niet zo' tot (5) 'dat is zeker zo'. Behalve met betrekking tot 'welbevinden' doen de leerlingen op de islamitische scholen (gemeten naar het oordeel van de leerkrachten) het steeds beter dan hun jaargenoten op vergelijkingsscholen. Wat betreft 'ego-veerkracht', 'werkhouding', 'thuisclimaat' en in het bijzonder 'gezondheid' zijn deze verschillen significant en relevant. De eerstgenoemde groep leerlingen heeft meer zelfvertrouwen, heeft een betere

werkhouding, krijgt thuis meer ondersteuning als het gaat om zaken die met school te maken hebben en is vooral veel gezonder, dat wil zeggen: eet beter, slaapt meer, krijgt meer beweging en is niet snel moe. Eén uitzondering daargelaten, is er vergeleken met de referentiescholen op deze kenmerken geen verschil; leerlingen op islamitische scholen krijgen echter wel veel minder ondersteuning thuis.

Tot slot de cognitieve factoren. Op de kenmerken 'onderpresteren' en 'risico-leerling' doen de leerlingen op de islamitische scholen het significant beter dan leerlingen uit de vergelijkingsgroep, terwijl leerlingen uit de referentiegroep het nog weer beter doen. Hoewel het voortgezet onderwijs in groep 2 nog ver weg is, hebben de leerkrachten uit de drie onderscheiden groepen van scholen ongeveer dezelfde verwachtingen. Gemiddeld genomen zit men tussen mavo- en havo-niveau in. Als laatste de prestaties van de leerlingen. Op de islamitische scholen liggen de taalprestaties iets lager dan op de vergelijkingsscholen (twee procent verklaarde variantie); wat rekenen betreft echter, is het verschil aanzienlijk groter (zeven procent verklaarde variantie). Zoals te verwachten viel, zijn de verschillen met de referentiegroep nog weer veel groter: qua taal een volledige, en qua rekenen driekwart standaarddeviatie.

Wanneer de gegevens over groep 2 worden vergeleken met die uit de hogere jaargroepen en daarbij een beperking wordt aangebracht tot de significante en relevante verschillen tussen islamitische en vergelijkingsscholen, dan kan het volgende worden geconcludeerd. Wat betreft het OVB-gewicht is de situatie in groep 6 en 8 op islamitische scholen iets ongunstiger. De niet-cognitieve aspecten laten op meerdere punten verschillen zien; in het algemeen zijn deze echter niet erg stabiel over de tijd (i.c. de jaargroepen). Als er al verschillen zijn, dan is de situatie op islamitische scholen wat gunstiger; in het bijzonder dient in dit verband genoemd te worden het oordeel van de leerkrachten over de gezondheid van hun leerlingen. Met betrekking tot de cognitieve kenmerken 'onderpresteren' en 'risico-leerling' wordt op islamitische scholen in groep 2 en 4 wat positiever gedacht; hetzelfde geldt ten aanzien van de prognose voortgezet onderwijs in de groepen 6 en 8. De taalprestaties laten een 'ontwikkeling' zien van in groep 2 en 4 iets slechter op islamitische scholen, naar even goed in groep 6 en 8. Bij rekenen zijn de prestaties in groep 2 veel slechter, in groep 4 ongeveer gelijk, in groep 6 iets beter, en in groep 8 nog weer beter. Samenvattend kan worden geconcludeerd dat er hooguit slechts marginale verschillen zijn tussen de twee groepen van scholen, en bovendien dat dit zowel geldt voor de vergelijking binnen elke jaargroep afzonderlijk, alsook over de jaargroepen heen.

Als gesproken wordt over 'onderwijsresultaten' bedoelt men doorgaans prestaties; deze krijgen in het algemeen de meeste aandacht. Vergelijk bijvoorbeeld de doelstellingen in de statuten van de islamitische scholen. Om die reden wil ik er hier nog wat langer bij blijven stilstaan. Een belangrijke vraag is hoe de prestaties van de leerlingen op de islamitische en vergelijkingsscholen zich 'ontwikkelen' ten opzichte van die van leerlingen uit de referentiegroep. Wat dat 'ontwikkelen' betreft, is het noodzakelijk eerst duidelijk te maken wat ik daarmee bedoel. Het onderhavige onderzoek is in strikte zin (nog) geen longitudinaal

onderzoek. Ik volg namelijk niet steeds dezelfde leerlingen in oplopende jaargroepen; er is (tot op heden) maar één meetmoment. Ik vergelijk daarentegen leerlingen in verschillende jaargroepen; het gaat daarbij steeds om andere leerlingen. Wat ik hier dus vergelijk zijn de gemiddelde prestaties van leerlingen in oplopende jaargroepen uit drie categorieën van scholen. De vergelijking ligt dus niet zozeer op leerling-, maar op groepsniveau. Vanuit deze invalshoek voer ik hierna twee soorten analyses uit. Eerst kijk ik naar de vooruitgang per jaargroep en vergelijk die per scholencategorie; daarna bepaal ik de relatieve vooruitgang van de islamitische en vergelijkingsscholen ten opzichte van die van de referentiegroep.

In het bovenste deel van tabel 5 staan de resultaten van de eerste analyses. Daarbij is telkens voor taal, respectievelijk rekenen per scholencategorie de score in groep 2 afgetrokken van die in groep 4, in groep 4 van 6, en in groep 6 van 8. In de onderste regel staat de totale vooruitgang: van groep 2 naar 8. Bij deze vergelijkingen dient overigens te worden bedacht dat de prestaties alleen binnen elk van de twee vakken (taal, respectievelijk rekenen) kunnen worden vergeleken en niet mét elkaar.

In het onderste deel van de tabel presenteer ik vervolgens de verschillen van de islamitische en vergelijkingsscholen ten opzichte van de referentiescholen. Daarvoor is per jaargroep de score van de islamitische, respectievelijk vergelijkingsscholen afgetrokken van die in de referentiegroep en vervolgens gedeeld door de bijbehorende standaarddeviatie. Het resultaat geeft een indruk van het relatieve verschil tussen beide groepen van scholen.

Tabel 5 'Ontwikkeling' taal- en rekenprestaties per scholencategorie en ten opzichte van de referentiegroep (gemiddelden).

groep	taal			rekenen		
	islamitische scholen	vergelijkings-scholen	referentie-scholen	islamitische scholen	vergelijkings-scholen	referentie-scholen
2 → 4	53	49	61	160	132	152
4 → 6	48	44	41	112	103	92
6 → 8	43	44	46	63	59	63
2 → 8	144	137	148	335	294	307
2	1,03	0,57		0,74	0,30	
4	1,19	1,08		0,61	0,60	
6	1,09	1,08		0,51	0,71	
8	1,05	1,03		0,45	0,70	

Uit het bovenste deel van tabel 5 kan worden afgeleid dat wat taal betreft, er tussen groep 4 en 2 op islamitische scholen een verschil is van 53 punten; in de vergelijkingsgroep is dat iets minder, te weten 49 punten, terwijl het verschil in de referentiegroep veel meer is, namelijk 61 punten. In totaal is het verschil tussen groep 2 en 8 op islamitische scholen 144 punten; op vergelijkingsscholen is dat iets minder en op referentie-scholen iets meer. Voor rekenen ligt de situatie wat anders. Voor dat onderdeel maken de islamitische scholen groepsgewijs de sterkste ontwikkeling door – meer nog dan de referentiescholen. Als ervan wordt uit-

gegaan dat de individuele leerlingen in hun gang door het basisonderwijs een constante ontwikkeling doormaken, dan is dit daarmee een aanwijzing dat voor rekenen de leerlingen op islamitische scholen hun achterstand relatief eerder inhalen dan de leerlingen op vergelijkingsscholen. Bij dit alles mag echter niet worden vergeten dat de achterstand ten opzichte van de referentiegroep in absolute zin groot is. Dat dit zo is, valt te illustreren aan de hand van het onderste deel van tabel 5. Daar is per jaargroep het relatieve verschil ten opzichte van de referentiegroep uitgedrukt in termen van standaarddeviaties. Om een indruk te geven van de interpretatie van de omvang van de verschillen: vaak wordt een standaarddeviatie van 0,2 als een klein verschil beschouwd, van 0,5 als middelmatig, van 0,8 als groot en van 1 als zeer groot. Met betrekking tot taal is voor de islamitische scholen het verschil ten opzichte van de referentiegroep zeer groot en blijft dat ook over de jaargroepen heen. Voor de vergelijkingsscholen is er in groep 2 een middelmatig verschil, maar in de overige jaargroepen ligt het op ongeveer hetzelfde niveau als bij de islamitische scholen. Voor rekenen is een ander patroon zichtbaar. Bij de islamitische scholen wordt het verschil met het stijgen van de jaargroep kleiner, terwijl het bij de vergelijkingsscholen juist groter wordt – hetgeen in overeenstemming is met datgene wat werd geconcludeerd op basis van het bovenste deel van de tabel.

Samenvatting en conclusies

In dit artikel is een beschrijving gegeven van een aantal cognitieve en niet-cognitieve kenmerken van leerlingen op islamitische scholen. Deze zijn vergeleken met die van leerlingen op een groep scholen met een qua sociaal-etnische samenstelling vergelijkbare leerlingenpopulatie en met die van leerlingen uit een landelijk representatieve referentiegroep van scholen. In het algemeen zijn de verschillen wat betreft de gedrags- en houdingskenmerken tussen de drie onderscheiden categorieën van scholen zeer gering of helemaal afwezig. En als er al verschillen zijn, dan zijn deze niet erg stabiel over de jaargroepen heen. Wat betreft de toetsprestaties zijn er grote verschillen tussen de leerlingen uit de referentiescholen en de overige scholen. Daarnaast is er een lichte tendens dat leerlingen op islamitische scholen vergeleken met leerlingen op vergelijkingsscholen in de lagere jaargroepen voor taal iets slechter, en in de hogere groepen even goed presteren; voor rekenen is er een 'ontwikkeling' van veel slechter in de laagste groep naar beter in de hoogste groep. Met het oplopen van de jaargroepen is de achterstand in taalprestaties van zowel de islamitische als vergelijkingsscholen ten opzichte van de referentiescholen op één uitzondering na steeds ongeveer even groot; voor de rekenprestaties echter lijkt de achterstand van de islamitische scholen kleiner te worden, terwijl die van de vergelijkingsscholen juist groter wordt.

Of deze laatstgenoemde verschillen reële ontwikkelingen zijn is niet duidelijk. Het gaat hier immers niet om longitudinale onderzoeksgegevens waarbij steeds dezelfde leerlingen in hun gang door het onderwijs zijn gevolgd, maar om een vergelijking van gemiddelden van oplopende jaargroepen op één tijdstip. Het zou

bijvoorbeeld kunnen zijn dat de geconstateerde verschillen te maken hebben met het moment van instroom van de leerlingen. Hoewel de islamitische scholen inmiddels gemiddeld genomen ongeveer vijf jaar bestaan – en dus al in redelijke mate in de gelegenheid zijn geweest om hun richting en aanpak te ontwikkelen en gestalte te geven –, is op basis van de beschikbare gegevens niet bekend op welk moment elk van de leerlingen op een islamitische school is begonnen. Een deel van de leerlingen zal in groep 1 zijn gestart, een ander deel echter pas in een hogere groep. De positieve ontwikkeling in prestaties op de islamitische scholen zou daarmee enerzijds kunnen worden toegeschreven aan de kwaliteit van het onderwijs op deze scholen; anderzijds is het ook mogelijk dat leerlingen die eerst op andere scholen hebben gezeten en pas in hogere jaargroepen zijn ingestroomd ervoor zorgen dat juist in die hogere jaargroepen de prestaties op de islamitische scholen hoger liggen dan op de vergelijkingscholen. Het hogere niveau is in dat geval geen effect van de islamitische scholen, maar van de scholen waarop de leerlingen in eerste instantie zaten. Of er sprake is van een ontwikkeling en hoe deze dan verder verloopt, kan te zijner tijd nader onderzocht worden met behulp van de Prima-gegevens.³

Wat de niet-cognitieve aspecten betreft, is het vaak moeilijk vast te stellen wat nu precies oorzaak en wat gevolg is. Voelen bijvoorbeeld allochtone kinderen zich beter thuis op islamitische scholen vanwege de specifieke aard en werkwijze van die scholen, en is als gevolg daarvan de kloof tussen school- en thuismilieu minder groot en krijgen ze daardoor een betere werkhouding? Of betreft het een specifieke groep van ouders die hun kinderen naar islamitische scholen sturen, namelijk ouders die thuis al veel aandacht besteden aan het bijbrengen van een goede werkhouding? En heeft dit vervolgens weer een positieve uitwerking op de mate waarin de kinderen zich thuisvoelen op school?

Uit de analyses komt naar voren dat de gegevens over groep 2 de meeste verschillen laten zien op de niet-cognitieve aspecten – meer en grotere dan in hogere jaargroepen. Hoe dit resultaat nu precies geïnterpreteerd moet worden is voorlopig onduidelijk. Wordt het in hoofdzaak bepaald door persoonlijkheidskenmerken van de kinderen zelf, door hun opvoedingssituatie thuis, of door de aanpak van de scholen? Of is het vooral een kwestie van een wisselwerking tussen deze drie factoren?⁴

Vooralsnog⁵ kan worden geconcludeerd dat leerlingen op islamitische scholen het niet slechter doen dan leerlingen op overigens vergelijkbare scholen. De vrees die her en der leeft dat op islamitische scholen de prestaties in de Nederlandse kernvakken te lijden zouden hebben, lijkt daarmee niet bewaarheid. Aan de andere kant doen leerlingen op islamitische scholen het in het algemeen ook niet beter dan hun jaargenoten op vergelijkbare scholen. Dit laatste houdt dus in dat deze scholen een van hun hoofddoelstellingen, namelijk het verbeteren van de onderwijsprestaties van deze leerlingen omdat het bestaande onderwijs daarin tekort zou schieten, nog niet hebben weten te realiseren. De tijd zal moeten leren of hen dat eventueel op termijn wel zal lukken.

Noten

- * Dr. G. Driessen is verbonden aan het Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS) te Nijmegen. Hij verricht onderzoek naar en publiceert over schoolloopbanen, de onderwijspositie van allochtonen, Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur en het Onderwijsvoorrangsbeleid.
1. Het zal duidelijk zijn dat de sociaal-etnische achtergrond en de OVB-wegingsfactor in belangrijke mate elkaars spiegelbeeld zijn. De eerste variabele geeft echter wat meer gespecificeerde informatie dan de tweede.
 2. De asterisk maakt duidelijk of een verschil significant is op vijf-procent-niveau. De Eta²-waarde laat vervolgens zien of het verschil ook relevant is; vermenigvuldiging van deze waarde met honderd geeft het percentage verklaarde variantie. Vaak wordt het relevantiecriterium rond de twee procent gelegd, dat wil zeggen dat er pas sprake is van een relevant verschil als er ten minste twee procent variantie wordt verklaard.
 3. In principe zijn dergelijke analyses nu ook al mogelijk door koppeling van de Prima-bestanden aan de gegevens die in eerdere jaren zijn verzameld in het kader van de Landelijke Evaluatie van het OVB (LEO). Een dergelijke koppeling gaat echter het bestek van het onderhavige artikel te buiten. De op dit moment beschikbare Prima-bestanden bevatten overigens nog diverse aanknopingspunten voor nadere analyses. Zo zijn er uitgebreide ouder vragenlijsten afgenomen met gedetailleerde informatie over de thuissituatie van de leerlingen, en hebben de leerkrachten en directies vragenlijsten ingevuld over de school en klassen en het onderwijs dat daar wordt gegeven. Vergelijking van dit type informatie voor de onderscheiden scholencategorieën biedt meer inzicht in de specifieke achtergronden van de ouders en de kwaliteit van het onderwijs in termen van pedagogisch-didactische werkwijze.
 4. Aangezien vergeleken met de hogere jaargroepen de invloed van het onderwijs in groep 2 nog relatief gering is geweest, zijn er goede gronden om te veronderstellen dat eventuele effecten dienen te worden toegeschreven aan de kinderen zelf en/of aan de thuissituatie. Echter, deze interpretatie houdt onvoldoende rekening met het feit dat er – evenals bij de prestaties – effecten kunnen optreden van tussentijdse instroom van leerlingen.
 5. Nogmaals, en wellicht ten overvloede: onder het voorbehoud dat het hier de resultaten van een eerste meting betreft.

Literatuur

- Aarsen, L., & P. Jansma (1992). *Een islamitische basisschool. Onderzoek naar verwachtingen van moslimouders en leerkrachten aangaande de islamitische basisschool*. Nijmegen: KUN.
- Breenen, K. van, Jong, U. de, Klerk, L. de, Berdowski, Z. & Steenhoven, P. van der (1991). *Etnische scheidslijnen in het Amsterdamse basisonderwijs, een keuze? Motieven van Nederlandse, Surinaamse, Turkse en Marokkaanse ouders bij het kiezen van een basisschool*. Amsterdam: Stadsboekwinkel.
- Canatan, K. (1993a). *Perspectieven over islamitische scholen*. S.I.
- Canatan, K. (1993b). *De islamitische scholen zijn een alternatief voor de mislukte Nederlandse scholen*. S.I.
- Commissie Aanpassing Scholenbestand (1994). *De school voor de samenleving. Vernieuwingen in de relatie tussen maatschappelijke ontwikkelingen en scholenbestand basisonderwijs*. Nijmegen: ITS.
- Driessen, G. (1994). Naar een meer realistische benadering van het Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur? *Pedagogische Studiën*, 71, 47-59.
- Driessen, G., Jungbluth, P., Langen, A. van & Vierke, H. (1995). *PRIMA-cohortonderzoek. Technische rapportage ITS-deel 1e concept*. Nijmegen: ITS.
- Esch, W. van, & Roovers, M. (1987). *Islamitisch godsdienstonderwijs in Nederland, België, Engeland en West-Duitsland*. Nijmegen: ITS.
- Inspectie van het Onderwijs (1989). *Nader onderzoek naar het functioneren van de Islamitische scholen*. Zoetermeer: Ministerie van Onderwijs & Wetenschappen.
- Inspectie van het Onderwijs (1990). *Onderzoek naar het fundamentalistische karakter van vier per*

- 1 augustus 1989 opgerichte Islamitische basisscholen.* Zoetermeer: Ministerie van Onderwijs & Wetenschappen.
- Jungbluth, P. (1994). *Onderzoeksinstrumenten voor het PRIMA-cohort.* Nijmegen: ITS.
- Jungbluth, P., & Meijnen, W. (1994). *Cohortstudie Primair Onderwijs (PRIMA). Masterplan: Kernpunten van opzet en uitvoering.* Nijmegen/Amsterdam: ITS/SCO-Kohnstamm-Instituut.
- Kabdan, R. (1992). Op weg naar maatschappelijke spanningen op religieuze gronden. Islamitische scholen in Nederland zijn onwenselijk. *Vernieuwing. Tijdschrift voor Onderwijs en Opvoeding*, 51 (9), 4-8.
- Kabdan, R. (1993). Islamitische scholen zijn verre van alternatief. *Vernieuwing. Tijdschrift voor Onderwijs en Opvoeding*, 52 (6), 13.
- Karsten, S. (1995). Concentratie en segregatie in het Nederlandse basisonderwijs. *Pedagogisch Tijdschrift*, 20, 33-55.
- Lammers, M. (1993). *Ideologie en praktijk. Een onderzoek naar het bijzondere karakter van islamitische basisscholen in Nederland.* Amsterdam: UvA.
- Landman, N. (1992). *Van mat tot minaret. De institutionalisering van de islam in Nederland.* Amsterdam: VU Uitgeverij.
- Meijnen, G., & Riemersma, F. (1992). *Schoolcarrières: een klassenkwestie? De schoolloopbanen van leerlingen, gezien in relatie tot de invloeden die maatschappelijke en binnenschoolse determinanten hierop hebben. Een literatuurstudie.* Amsterdam/Lisse: Swets & Zeitlinger.
- Meyer, A. (1993). *Islam en onderwijs in Utrecht. De oprichting van islamitische scholen en islamitisch godsdienstonderwijs op openbare scholen.* Nijmegen: KUN.
- Shadid, W., & Koningsveld, P. van (1989). Bijzondere scholen voor etnische groepen in de lokale politiek. *Samenwijs*, 9, 155, 169-170.
- Shadid, W., & Koningsveld, P. van (1992). Islamitische scholen. De verschillende scholen en hun achtergronden. *Samenwijs*, 12, 227-233.
- Tesser, P., Praag, C. van, Dugteren F. van, Herweijer, L. & Wouden, H. van der (1995). *Rapportage minderheden 1995. Concentratie en segregatie.* Rijswijk: SCP.
- Teunissen, J. (1988). *Etnische relaties in het basisonderwijs. 'Witte' en 'zwarte' scholen in de grote steden.* Proefschrift Universiteit Utrecht.
- Teunissen, J. (1990). Basisscholen op islamitische en hindoeïstische grondslag. *Migrantenstudies*, 6 (2), 45-57.
- Uitleg (1992). Islamitische basisscholen. *Uitleg*, 8 (3), 9-10.
- Vierke, H. (1995). *De PRIMA-toetsen gecalibreerd. De ontwikkeling van vaardigheidsscores over de leerjaren heen op basis van de jaargroepoetsen in het cohort primair onderwijs (PRIMA).* Nijmegen: ITS.